

SOVET HOKIMIYATI DAVRIDA QASHQADARYO VILOYATIDA YER-SUV ISLOHOTINING AMALGA OSHIRILISHI

Poyonov Behruz Rashid o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

behruz.poyonov1771@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston davlatchiligi tarixida Sovet hokimiyati davrida, XX asrning 20–30-yillarida Qashqadaryo vohasida amalga oshirilgan yer-suv islohoti jarayonlari tahlil qilinadi. Unda islohotning asosiy yo'nalishlari, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar hamda mahalliy aholining norozilik harakatlari yoritiladi. Tadqiqotda agrar siyosatning hududiy xususiyatlari, dehqonlar turmush tarziga ta'siri va kollektivlashtirish jarayoniga tayyorgarlik bosqichlari ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Sovet davlati, Qashqadaryo vohasi, quloq, saylov, yer-suv islohotlari, norozilik harakati

Abstract: This thesis discusses the implementation of land and water reforms in Kashkadarya oasis during the 1920s and 1930s under Soviet rule. It examines the socio-economic problems that arose as a result of these reforms and explores the protest movements that emerged in opposition to the land and water reform campaign.

Keywords: Soviet state, Kashkadarya oasis, kulaks, elections, land and water reforms, protest movement.

2700 yildan ziyod tarixiy o'tmishga, qadimiy madaniyat va sivilizatsiya durdonalariga ega bo'lgan Qashqadaryo zamini bebaho va buyuk zamindir.¹⁵ Asrlar davomida Qashqa vohasi ko'plab bosqinlarning guvohi bo'ldi. Sovet hukumati shu maqsadda 1922-yildayoq respublikada yer-suv islohotini o'tkazish, irrigatsiya tizimini qayta tiklash va yanada rivojlantirishning asosiy vazifalari belgilab berildi. Xususan, O'zbekiston hukumati tarkibida suv va qishloq xo'jaligi Xalq Komissarligi, uning huzurida esa suv xo'jaligi bosh boshqarmasi, joylarda viloyat, tuman, uchastka yer-suv qo'mitalari tashkil etildi. Ularga davlat yordami ko'rsatib borildi. Joylarda 1922-yilda irrigatsiya ishlarini rivojlantirish uchun 6 million oltin rubl ajratilgan. Ushbu mablag'ning asosiy maqsadi ikki yil ichida sug'oriladigan yer maydonini 2

15 Мирзиёев Ш. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халкимиз билан бирга кураимиз. -Тошкент: «Узбекистон» НМИУ, 2017. -б.308.

million desyatinaga yetkazish edi. Shu davrda hududlarda suv inshootlari qurilishi keng ko‘lamda boshlangan, yangi kanallar va ariqlar barpo etilgan. Natijada ko‘plab yerlar o‘zlashtirilib, 1924-yilga kelib sug‘oriladigan maydon hajmi 2,4 million desyatinaga yetdi. Shundan 500 ming desyatinasi paxta ekinlari uchun ajratilgan edi.¹⁶ XX asrning 20-yillarida Sovet hokimiyati O‘rta Osiyo mintaqasida agrar siyosatni tubdan o‘zgartirishga kirishdi. Bu siyosatning asosiy maqsadi yirik yer egaligini tugatish, yersiz va kam yerli dehqonlarga yer ajratish, suv taqsimotini davlat nazoratiga o‘tkazish va keyinchalik kollektiv xo‘jaliklarni tashkil etish edi. Qashqadaryo viloyati ham bu jarayonlardan chetda qolmadi. Yer-suv islohoti viloyat qishloq xo‘jaligi va ijtimoiy hayotida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. O‘zbekiston davlatimiz mustaqillikka erishganidan so‘ng xalqimiz tarixiga munosabat adolat libosini kiydi, o‘tmishning bo‘yalgan sahifalari endilikda haqqoniy va holis yaratila boshlandi. Shonli kechmishimiz to‘g‘risida XX asr 20-30 yillarida amalga oshirilgan yer-suv islohoti o‘zbek xalqining sovet mustamlakachilariga nisbatan norozilikni keltirib chiqardi. Sovet hokimiyati Qashqadaryo vohasida o‘z ta‘sirini kuchaytirishga harakat qilar ekan, birinchi navbatda agrar, qishloq xo‘jaligi sohasini nishonga oldi. Sovet mustamlakachilari tomonidan 1920-yillarda boshlangan yer-suv islohoti orqali viloyatda mavjud asrlar davomida shakllanib kelgan ijtimoiy-iqtisodiy tartiblar tubdan o‘zgartirilishiga olib keldi. Sovet rahbariyati esa bu islohot orqali nafaqat kambag‘al va o‘rta dehqonlarni qo‘llab-quvvatlash bilan birgalikda, balki boy-badavlat tabaqani iqtisodiy quvvatdan mahrum qilishni ko‘zlagan edi. Ayniqsa, Qashqadaryo viloyatidagi qadimdan mavjud yer egalik va suv taqsimoti tizimi bu islohot natijasida izdan chiqdi. Viloyatda yer-suv islohotlari natijasida asosan katta yer egalari – qishloq boylari, mulkdorlar va oqsoqollar sinfini tamomila yo‘q qilish shaklida kechdi. Ularning yirik yer maydonlari tortib olinib, mahalliy kambag‘allarga taqsimlab berila boshlandi. Qarshi, Kitob, Shahrisabz, Kitob, Chiroqchi va boshqa qishloq tumanlarida o‘nlab boylar va savdogarlar yer mulklari musodara qilindi. Sug‘orma dehqonchilik uchun muhim bo‘lgan Qashqadaryoning daryo bo‘ylaridagi boylar qo‘lida bo‘lgan unumdor yerlari ham davlat hisobiga o‘tkazildi. Islohot nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy vosita sifatida ham xizmat qildi. Chunki kambag‘allarga yer berish orqali sovet hokimiyati ularda sadoqat tuyg‘usini uyg‘otishga urindi. Lekin bu o‘zgarishlar esa vohada ko‘plab ijtimoiy muammolar yuzaga chiqishiga olib keldi. Suv va yer resurslari ustidan nazorat uchun mahalliy

16 Usmonov Q, Sodiqov M, Burxonova S. O‘zbekiston tarixi: Oliy o‘quv yurtlari barcha bakalavr yo‘nalishlari uchun (tarix yo‘nalishidan tashqari) darslik / O‘R oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2006.- b.298.

dehqonlar, boylar o'rtasida ziddiyatlar kuchaydi, suv taqsimotidagi an'anaviy boshqaruv tizimlarining barbod etilishi ortidan yo'qqa chiqarildi. Yangi tashkil etilgan sovet organlari suv va yer taqsimotini boshqara olmasligi tufayli suv masalasida mahalliy ziddiyatlar kuchaydi. Masalan, suv yetmay qolgan qishloqlarda dehqonlar o'rtasida nizolar va qattiq raqobat kuchaydi. Qolaversa, yer-suv islohoti chog'ida sovet hokimiyati tomonidan qattiq siyosiy tazyiqlar, bosimlar va repressiv choralar qo'llanildi. Ba'zi yer egalari va ularning oilalari quloq qilindi, "xalq dushmani" sifatida qatag'onga uchradi yoki viloyatdan surgun qilinishiga olib keldi. Yerlar kambag'al dehqonlarga bo'lib berilishi ortidan o'zboshimchalik bilan suv ochib kelishlar boshlandi, suv janjallarining uyasiga aylandi. Yer-suv islohoti kompaniyasiga qarshi norozilik harakatlari borgan sari kuchaydi. Birgina 20-yillarning oxirida G'uzor tumanida 1607 norozi kishilarning 4 marotaba ommaviy g'alayonlari bolib o'tdi. Yer komissiyasi a'zolari 2 bor kaltaklandi bir qishloq sho'rosi tarqatilib yuborildi. Chiroqchi tumanida 800 odam ishtirok etgan ikkita ommaviy norozilik ham qishloq sho'rosining tarqatilib yuborilishiga olib keldi. Mehnatsiz xo'jaliklar yer mulklari musodara etilishi bu xo'jaliklarning tugatilganidan keyin "huquqdan mahrum" iborasi mahbusdan ko'ra, sobiq mulkdorga yeridan, mol-mulkidan, uy-joyidan ajralgan saylov huquqi man etilgan siyosiy tahqirlovchi sifatida qayd etildi. Butun okrug bo'yicha saylov huquqidan mahrum etilganlar soni 11091 kishi bo'lib, bu katta yoshdagi aholining 5,5 foizini tashkil etardi. Mehnatsiz daromad hisobiga yashaydiganlar soni 1427 kishidan iborat, bu hisobga chamasi saylov huquqidan mahrum etilganlarning oila a'zolari ham kiritilgan bo'lishi mumkin. Qashqadaryo viloyatida sovetlarning yer-suv islohoti ikki qirrali jarayon bo'ldi: bir tomondan, kambag'al qatlam qisqa muddatda yerga ega bo'ldi va iqtisodiy faol bo'lishga harakat qildi, boshqa tomondan esa, qadimiy agrar tizim va mahalliy ijtimoiy tartib buzildi, yo'q qilindi natijada viloyatda agrar, yer-suv sohaning inqirozi va ijtimoiy tanglik kuchaydi. Sovet organlari suv va yer taqsimotini boshqara olmasligi tufayli suv masalasida mahalliy aholi vakillari qarshiligi kuchaydi. Bundan tashqari, yerlarni qayta taqsimlash qishloq xo'jaligidagi ish unumdorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishiga olib keldi. Sababi shundaki yangi yer egalarining ko'pchiligi dehqonchilikda tajribasiz edi yoki sug'orma yerlarni boshqarishda eski an'analardan chetga chiqildi. Buning natijasida, Qashqadaryoning ayrim tumanlarida hosildorlikning nihoyatda kamayib ketishiga olib keldi, yangi yer egalarining moddiy-texnik bazasi ham past bo'ldi. Ko'plab yerlarda qishloq xo'jaligi inqirozga yuz tutdi. Shunga qaramay, sovet hokimiyati bu islohotni Qashqadaryoda ijtimoiy-siyosiy tizimni o'zgartirish va agrar sohani sovetlashtirish yo'lida o'zining muhim

g'alaba sifatida baholay boshladi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz joiz, Qashqadaryo viloyatida sovet davrida amalga oshirilgan yer-suv islohoti ikki tomonlama natija berdi. Bir tomondan, kambag'al aholining yerga egalik qilishi ularning iqtisodiy faolligini oshirdi va sovet hokimiyatiga bo'lgan ishonchni kuchaytirdi. Boshqa tomondan esa, qadimiy agrar tizimning buzilishi, suv va yer taqsimotidagi tartibsizliklar hamda tajribasiz dehqonlarning ko'pligi qishloq xo'jaligida hosildorlikning pasayishiga va ijtimoiy tanglikning kuchayishiga sabab bo'ldi. Natijada, islohot sovet hokimiyati uchun siyosiy jihatdan muhim bo'lsa-da, amalda agrar sohada inqiroz va mahalliy aholining noroziligini yuzaga keltirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев, Шавкат Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халкимиз билан бирга курамиз. -Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. - 488 б.
2. G'ulomov G'. O'zbekiston tarixi (1917–1991 yillar). Toshkent: Fan, 2009.
3. Mirzaev S. Qashqadaryoda sovet hokimiyatining o'rnatilishi va ijtimoiy-siyosiy jarayonlar. Qarshi: Zarafshon, 2020.
4. Rasulov A. Qashqadaryo viloyati tarixidan sahifalar. Qarshi: Nasaf, 2017.
5. Ravshanov P. Qizil saltanat iskanjasida. Istibdod. Ikkinchi jild.- T.; Sharq, 2011 y.
6. Usmonov Q. va boshqalar. O'zbekiston qaramlik va mustaqillik yillarida.- T.; O'qituvchi, 1996 y.
7. Abdullayev R., Rajabov Q., Rahimov M. "O'zbekistonning tarixi" - Toshkent: O'zbekiston, 2019.
8. Q. Usmonov, M. Sodiqov, S. Burxonova. O'zbekiston tarixi: Oliy o'quv yurtlari barcha bakalavr yo'nalishlari uchun (tarix yo'nalishidan tashqari) darslik / O'R oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2006. 520 b